

SOCIAL SIGNIFICANCE OF FEMALE INFERTILITY

Jalilova G.A.

Ismailova F.M.

Shorustamova M.M.

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10890658>

ARTICLE INFO

Received: 21th March 2024

Accepted: 27th March 2024

Online: 28th March 2024

KEYWORDS

Female infertility, problems of female infertility, current state of the problem of female infertility.

ABSTRACT

The article describes that female infertility is a pressing problem in all countries of the world. According to global data, the reproductive potential of the female population is declining, increasing the number of infertile couples. Currently, the state of reproductive health of the population is a subject of interest not only to medicine, but also to the public and stands out for its socio-political significance.

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЕ

Джалилова Г.А.

Исмаилова Ф. М.

Шорустамова М.М.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10890658>

ARTICLE INFO

Received: 21th March 2024

Accepted: 27th March 2024

Online: 28th March 2024

KEYWORDS

Женское бесплодие, проблемы женского бесплодия, современное состояние проблемы женского бесплодия.

ABSTRACT

В статье описываются, что женское бесплодие является актуальной проблемой во всех странах мира. Согласно мировым данным репродуктивный потенциал женского населения снижается, увеличивая число бесплодных пар. В настоящее время состояние репродуктивного здоровья населения является предметом интереса не только медицины, но и общественности и выделяется своей общественно - политической значимостью.

Актуальность. Здоровье - это ключевая медико-социальная сфера, связанная с развитием человеческих ресурсов общества. Репродуктивное здоровье считается одним из основных элементов общего здоровья. Здоровье, плодovitость и безопасное материнство у лиц репродуктивного возраста - важные аспекты общественного здравоохранения [1].

Бесплодие в браке не только является личной и семейной трагедией, но и представляет собой значительную и актуальную социальную проблему для

современного общества. Бесплодные пары образуют часть общества, которая может повлиять на демографическое равновесие, и при этом затраты на помощь таким парам минимальны по сравнению с семьями, которые могут рожать без медицинской поддержки. 15-20% бесплодных пар в возрасте репродуктивной способности представляют значительный потенциал для увеличения рождаемости. Эта группа является статистически значительной и требует оперативного, эффективного, своевременного и специализированного вмешательства [3].

Бесплодие играет важную роль как в клинической, медицинской, так и социально-психологической практике. Бесплодие часто приводит к социально-психологическому дискомфорту супругов, конфликтным ситуациям в семье и увеличению числа разводов [4].

Согласно определению ВОЗ (2010), бесплодие - это неспособность сексуально активной, не предохраняющейся пары зачать ребенка в течение одного года [5].

В большинстве случаев бесплодие связано с факторами, такими как аборт, заболевания, передающиеся половым путем, гинекологические проблемы, неудачные роды и социальные условия [6]. Несмотря на прогресс в области репродуктивных технологий, проблема бесплодия остается актуальной.

Материалы и методы исследования включали анализ отечественной и зарубежной литературы по женскому бесплодию в мире и в Узбекистане.

Результаты исследования. Согласно данным ВОЗ, примерно 5% населения страдает бесплодием, где причинами являются генетические, иммунологические, анатомические и эндокринологические проблемы [5].

Демографическая ситуация и распространенность бесплодия в разных странах отличаются, и исследование показало, что вторичное бесплодие встречается чаще, чем первичное. Уровень вторичного бесплодия в странах Центральной Азии и Восточной Европы является высоким. Кроме того, частота вторичного бесплодия увеличивается с возрастом. Страны, такие как США, Финляндия и Норвегия, сталкиваются с проблемой вторичного бесплодия. Первичное бесплодие наиболее распространено в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Латиноамериканские страны испытывают наименьшие трудности с первичным бесплодием. Следует отметить, что в странах с более низким уровнем рождаемости наблюдается более низкая распространенность бесплодия [7]. Несмотря на значительные медицинские достижения в области лечения бесплодия, глобальная распространенность этой проблемы остается неизменной за последние 20 лет. По данным международных исследований, проведенных в развитых странах в последние годы, не менее 70 миллионов пар в мире не могут иметь собственных детей. Кроме того, примерно миллиарду человек уже поставлен диагноз "бесплодие". В США, по данным Центра вспомогательного репродуктивного здоровья при Университете Мэриленда, около 10 % пар бесплодны [3]. В 2014 году 1,9 % женщин в возрасте 20 лет и старше, желающих иметь детей, столкнулись с первичным бесплодием, не имея возможности забеременеть в течение пяти лет. Другие 10,5 % женщин, имевших детей в прошлом, не смогли повторно забеременеть после пяти лет стараний, что характеризуется как вторичное бесплодие. Всего 4,85 миллиона пар по всему миру испытывают проблемы с зачатием, несмотря на свое желание иметь детей.

Распространенность бесплодия в мире в 1990 и 2010 годах оставалась практически неизменной, с небольшим снижением случаев первичного бесплодия на 0,1 % за два десятилетия, причем с более значительным снижением в странах южнее Сахары и на Южной Азии. Однако вторичное бесплодие немного возросло на 0,4%. Доля первичного бесплодия среди женщин, желающих иметь детей, имеет различные показатели в зависимости от региона: к 2014 году она составляла от 1,5% в странах Латинской Америки и Карибского региона до 2,6% в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В Великобритании 9% пар считаются бесплодными, и только половина из них обращается за помощью [3,9].

Проблема бесплодия является широко распространенной по всему миру. Уровень бесплодия в различных регионах оставался стабильным на уровне от 8 до 18 % в течение многих лет, без какой-либо тенденции к снижению. Сегодня оценивается, что более 80 миллионов людей страдают от бесплодия. В соответствии с данными Европейского общества репродуктивной медицины, около 10 % супружеских пар имеют проблемы с зачатием, а в США этот показатель составляет 14,2 %, что означает, что 6,1 миллиона человек в США сталкиваются с репродуктивными затруднениями [9].

В Китае, где проживает большинство населения, 40 миллионов пар сталкиваются с проблемами бесплодия. Показатель бесплодия 20 лет назад составлял всего 3%, но в настоящее время этот показатель вырос до 15%, причем 70% случаев женского бесплодия связаны с воспалительными заболеваниями органов малого таза. Во многих странах, включая Китай, существует проблема неполного и недостаточного обследования пар, страдающих от бесплодия. Почти все (98,9%) бесплодных пар не проходили полное обследование для определения причин бесплодия. В Японии каждая десятая пара сталкивается с бесплодием, и 1,2 миллиона пар не могут иметь детей, несмотря на их стремление. В Южной Корее, по данным правительства, около 1,4 миллиона женщин считаются бесплодными, что означает, что каждая седьмая женщина в возрасте, способном к рождению детей, сталкивается с бесплодием.

Ранее бесплодие считалось проблемой только у женщин, но сейчас доказано, что 40% случаев бесплодия обусловлены мужскими факторами, 15% из которых необъяснимы [3,8]. В Узбекистане женское население составляет 18 миллионов человек. Более 25 000 женщин и 7 000 мужчин в Узбекистане получили диагноз "бесплодие". По данным исследований, доля замужних женщин, страдающих первичным бесплодием, колеблется от 4,9% до 5,3%. Недавние исследования показали, что бесплодие встречается как у мужчин, так и у женщин. Эндокринные нарушения и заболевания труб являются причинами бесплодия у женщин в 35-40% и 20-30% случаев соответственно. В 15-30% случаев бесплодие вызвано гинекологическими заболеваниями, а 20% - иммунологическими проблемами [3]. Увеличение населения в Узбекистане происходит быстрыми темпами, однако состояние репродуктивного здоровья и проблемы бесплодия сказываются на демографической ситуации. Среди факторов, влияющих на демографический кризис, особое значение имеет репродуктивное здоровье населения и увеличение случаев бесплодия. Поддержание и восстановление репродуктивного здоровья являются ключевыми задачами государства, от правильного решения которых зависит возможность сохранения

популяции и генофонда [3,5]. В 2019 году в Узбекистане был принят Закон №528 "Об охране репродуктивного здоровья граждан", который обеспечивает женщинам доступ к лечению бесплодия и социальной поддержке от государства. Бесплодие представляет собой серьезную медико-социальную проблему, требующую немедленного решения. Примерно 20% браков в Узбекистане сталкиваются с проблемой бесплодия, а некоторые эксперты утверждают, что это число может достигать 24-25%. Согласно ВОЗ, частота бесплодных браков в Узбекистане превышает кризисный уровень и является проблемой национального значения [5].

Выводы. Таким образом, за последние десятилетия многие проблемы женского бесплодия были решены с совершенствованием диагностических и лечебных подходов к данной проблеме. Сохраняющийся высокий процент бесплодия среди населения развитых стран говорит в пользу актуальности проблемы и необходимости ее дальнейшего изучения и внедрения научных результатов, как в медицину, так и практическое здравоохранение.

References:

1. Турганова М.К., Абдулдаева А.А., Минайдаров А.К. Вспомогательные репродуктивные технологии в Казахстане // Вестник АГИУВ. – 2015. - № 3(4). – С. 44-51.
2. Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы.
3. *Asadova G.A./ Анализ актуальных проблем по преодолению бесплодия у женщин с использованием методов вспомогательных репродуктивных технологий в Республике Узбекистан, Медицинские новости. – 2021. – №9. – С. 21–23*
4. Научно – практический журнал «Репродуктивная медицина». – 2011. - №1. – С. 45-48. 4 Словарь терминов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) // «FertilityandSterility».- 2009. - № 9. – С. 81-87.
5. *Закон Республики Узбекистан №528 "Об охране репродуктивного здоровья граждан", 2019г.*
6. Rauprich O., Berns E., Vollmann J. Who should pay for assisted reproductive techniques? // PUBMED. – 2010. - №25(5). – P. 1225-1233.
7. Fisch B, Abir R. Female fertility preservation: past, present and future // Reproduction. – 2018. - №2. – P. 52-59.
8. National institute for health and care excellence Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems. – London: 2014. – 156 p.